

XORIJIY BANK KREDITLARINING IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Ilmiy rahbar: **Sadullayeva Mohinur**

TKTI Shahrisabz filiali talabasi : **Nabiyev Ziyodjon**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011095>

Iqtisodiyotning taraqqiy etishi hamda uning barcha tarmoqlari mutanosib ravishda rivojlanishi uchun investitsiyalar zarur. Tijorat banklar esa ushbu investitsiyalarni, ulkan moliyaviy resurslarni jamlovchi va uni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga yo'naltira oladigan moliyaviy institutlardir.

Mamlakatda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, investitsion muhitni takomillashtirish investitsion jozibadorlikni oshirish yo'li bilan boshlanadi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida tijorat banklarining investitsion faolligining ortishi mamlakat iqtisodiyotida chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini cheklangan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda mamlakatimiz va xalqaro moliya tashkilotlarining amaliy aloqalariga qisqasha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Xalqaro Valuta Fondi (XVF), Jahon banki (JB), Osiyo Taraqqiyot banki (OTB), Islom Taraqqiyot banki (ITB) va shu kabi jahondagi yirik xalqaro moliya tashkilotlar bilan juda izshil va faol amaliy ishlar olib borilmoqda. Mazkur tashkilotlar mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlarning to'g'ri yekanligiga qat'iy ishonsh hosil qilganliklari ushbu ham o'zaro mustahkam iqtisodiy aloqalarni izshil davom ettirmoqdalar.

Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik subyektlarini kreditlash ular faoliyatini moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, xorijdan ishlab chiqarish texnologiyalarini xorijiy valyutaga sotib olish zaruriyati paydo bo'lib, biroq, uni to'lash uchun yetarli mablag' va valyutasi bo'lmagan tadbirkorlik subyekti uchun yangi ish faoliyatini boshlash jiddiy muammoga aylanadi. Bundan sharoitida tijorat banklari tomonidan taqdim etiladigan xorijiy valyutadagi kreditlash shakli eng qulay vosita sifatida maydonga chiqadi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda iqtisodiyotimizning turli tarmoq va hududlarida faoliyat olib borayotgan xo'jalik subyektlari, ayniqsa, kichik biznes vakillari tomonidan mahalliy banklarida ochilgan xorijiy banklar kredit liniyalarini o'zlari uchun qulay moliyalashtirish shakli sifatida qabul qilib, ulardan foydalanishga qattiq harakat qiladilar.[1]

Kreditlar qay turdagi foiz stavkalarida olinganligi xalqaro kreditlardan foydalanish samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Kichik biznes sub'ektlari uchun xalqaro kreditni qat'iy belgilangan foiz stavkalarida olish qulay. Chunki, xalqaro ssuda kapitallari bozorida xalqaro kreditlarning foiz stavkalari o'zgarishidan qat'iy nazar belgilangan stavkada foiz to'lanadi. Xalqaro kredit chayqaluvchi stavkada berilganda uni qaytarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning oshib ketish xavfi yuzaga keladi. Odatda, xalqaro kreditlarga bo'lgan talab oshganda yoki ularga bo'lgan talab o'zgarmay qolgan sharoitda depozitlar taklifi kamayganda xalqaro kreditlarning bahosi oshib ketadi. Xorijiy banklar har doim xalqaro kreditlarni chayqaluvchi stavkalarda berishdan manfaatdordir. Chunki, bunda xalqaro kreditning foiz stavkasi o'zgarishidan qat'iy nazar bank oladigan daromad, ya'ni marja o'zgarmasdan qoladi. [2]

2018-2020 yillar va 2021 yilning I yarmida tijorat banklarida tadbirkorlik sub'ektlariga xorijiy kredit liniyalari mablag'lari hisobidan 7,4 mlrd. doll.dan ortiq kredit ajratildi.

Xususan, 2018 yilda 1,3 mlrd. dollari, 2019 yilda 2,1 mlrd. doll. (yoki 2018 yilga nisbatan 162%), 2020 yilda 2,9 mlrd. doll. (yoki 2019 yilga nisbatan 172%), 2021 yilning I yarmida 1,0 mlrd. doll. miqdorida kreditlar ajratildi. Shu davrda davlat kafolati ostida jalb qilingan xorijiy kredit liniyalari hisobidan ajratilgan kreditlar 1,8 mlrd. doll.ni yoki jami ajratilgan kreditlarning 24 foizini tashkil etdi.[3]

Xorijiy kredit liniyalari hisobidan 2018-2021 yillar davomida sanoatga – 4 361,8 mln. doll. (yoki jami mablag'larning 59%i), qishloq xo'jaligiga – 1 638,3 mln. doll. (22%), savdo va xizmat ko'rsatishga – 1 051,2 mln. doll. (14%), transportga – 239,0 mln. doll. (3%), qurilishga – 133,5 mln. doll. (2%) miqdorida mablag'lar yo'naltirildi (2-diagramma). [3]

Shunisi e'tiborga loyiqki, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning 86,8 foizi ichki manbalar hisobidan moliyalashtirilmoqda. Bu esa tijorat banklarining hamda umuman,

mamlakatimiz bank tizimining yetarli darajada shakllangan resurs bazasiga ega ekanligidan dalolat beradi.

O'z navbatida, xorijiy moliya institutlaridan jalb qilinayotgan mablag'lar esa, asosan infratuzilma ob'ektlarini qurish va rekonstruktsiya qilish dasturlari bo'yicha uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, banklarning investitsion kreditlari ishlab chiqarishni modernizatsiyalashda, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlashda, eksportbop va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Xorijiy banklar kredit liniyalari hisobiga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mezonlari, shartlari va kredit risklarini boshqarish Shuxratjon Qobijon o'g'li Fozilchayev TM "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 May 2022 / Volume 3 Issue 5 1775 p
2. Ruzieva D.I. Buxoro muhandislik texnologiya instituti "Menejment" kafedrasini mudiri, dotsent Kichik biznesni xalqaro kreditlar hisobidan investitsiyalash. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ № 6, 2013 . 41-bet
3. https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/545046/ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti ma'lumotlari